

OPERATIONAL DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF THE NORTH FERGANA MAIN CANAL**Ikramova M.***DSc, professor***Petrov A.***PhD, senior researcher***Juraev B.***PhD, senior researcher***Ikramov N.***Intern***КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ СЕВЕРНО-ФЕРГАНСКОГО-
МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА****Икрамова М.***Доктор технических наук, профессор***Петров А.***PhD, старший научный сотрудник***Жураев Б.***PhD, старший научный сотрудник***Икрамов Н.***Стажер*<https://doi.org/10.5281/zenodo.16615085>**Abstract**

The efficiency of irrigation canals is the main indicator of the system operation. The efficiency of canals is affected by many factors, such as water flow, which is constantly changing, the channel material, the site nature, canal operating conditions, groundwater location, water temperature, air and other factors. Inaccurate determination of the canal efficiency leads to incorrect accounting and distribution of water, which usually affects farms, especially whose lands are located at the end of the watercourse. The research has been carried out to determine the efficiency of the North Fergana Main Canal. A software has been developed for the prompt determination of the canals efficiency, based on the results of numerous theoretical and practical studies of water flow movement. At the software developing all modules affecting to the canal efficiency were taken into account to obtain accurate results. The soft is designed in the MS Access database which accumulates data on different level objects and allows them to be monitored.

Аннотация

Коэффициент полезного действия ирригационных каналов является основным показателем эффективности системы. Как известно, на эффективность работы каналов оказывают влияние множество факторов, таких как расход воды, который постоянно меняется, материал русла канала, характер участка, условия работы канала, расположение грунтовых вод, температура воды, воздуха и другие факторы. Неточное определение КПД канала приводит к неправильному учету и некорректному распределению воды, от чего обычно страдают фермерские хозяйства, особенно, земли которых расположены в конце водотока. Выполнены исследования по определению КПД Северно-Ферганского магистрального канала. Разработан программный продукт для оперативного определения КПД каналов, базируясь на результатах многочисленных теоретических и практических исследований движения водного потока. При разработке программы были заложены модули для учета всех факторов, влияющих на КПД, для получения более точных результатов. Компьютерная программа предназначена для оперативного определения коэффициента полезного действия канала в базе данных MS Access, накапливает данные по объектам разного уровня и позволяет вести их мониторинг.

Keywords: canal, water discharge, siltation, hydro posts, soft**Ключевые слова:** канал, расход, заиление, гидросты, программа

Введение. Коэффициент полезного действия (КПД) каналов в оросительной системе является основным показателем работы системы и ее звеньев. Однако, проектные значения КПД каналов за долгий период эксплуатации сильно меняются, выборочно проводимые мероприятия по уточнению КПД не дают полную картину по их техническому состоянию. Неудовлетворительно поставленный учет воды в ирригационной сети, отсутствие

наблюдений во внутрихозяйственной сети приводит зачастую к принятию их КПД приближенно. КПД всей оросительной сети или отдельных каналов непрерывного действия определяют при нормальном расходе воды. Неточное определение КПД канала приводит к неправильному учету производительных потерь воды в системе, некорректному распределению воды, от чего обычно страдают фермерские хозяйства, особенно, земли которых расположены в конце водотока. В таких

условиях невозможно рационально осуществлять водораспределение, достаточно надежно оценить величину потерь оросительной воды, которые достигают до 40% [1, 2, 4].

В рамках данного исследования выполнены работы по определению КПД магистрального канала. Для уточнения КПД на отдельно взятом участке канала необходимо проведение промеров, которые требуют времени, рабочей силы и финансовых средств. Притом, определенное значение КПД будет действительно только для данного участка и в конкретных условиях. В настоящее время среднее значение КПД внутрихозяйственной сети составляет 0,79, межхозяйственной сети – 0,82, магистральных каналов – 0,90 и среднее значение КПД всей ирригационной системы, с учетом полевого уровня, находится в пределах 0,60 - 0,65. Притом, эти значения весьма приближены и оптимистичны. Как известно на эффективность работы каналов оказывают влияние множество факторов, таких как: количество пропускаемого расхода воды в канале, который постоянно меняется в зависимости от потребности; материал русла канала (бетон, грунт, композит и др.); характер участка (прямолинейный, с отводами и без и др.); уклон дна канала; условия работы канала (сезонный или круглогодично работающий); расположение грунтовых вод; температура воды, воздуха и другие факторы [5, 6, 7, 8].

Натурные промеры не позволяют учитывать часто меняющиеся показатели, да и нет возможности провести промеры для каждого конкретного

случая. По заданию МВХ РУз был разработан программный продукт для оперативного определения КПД каналов и гидросооружений, базируясь на результатах многочисленных теоретических и практических исследований движения двухфазного водного потока [3]. При разработке компьютерной программы были заложены модули для учета всех вышеприведенных факторов для получения более точных результатов. Компьютерная программа предназначена для оперативного определения коэффициента полезного действия канала в базе данных MS Access, накапливает данные по объектам разного уровня и позволяет вести их мониторинг. Облегчает выполнение работы путем использования стандартного операционного метода.

Объект исследования. Северно-Ферганский магистральный канал (СФМК) введен в эксплуатацию в 1940 году в Наманганской области и снабжает водой Уйчинский, Наманганский, Туракурганский, Чустский, Папский районы в Республике Узбекистан и Аштский район Республики Таджикистан. Общая протяженность канала составляет 167,8 км, из них 134,8 км приходится на территорию Узбекистана и 33,0 км - Таджикистана. СФМК принимает воду из реки Нарын и орошает 70 тыс га пахотных земель. Орошаются следующие сельскохозяйственные культуры: хлопчатник – 24 тыс га, зерновые – 21 тыс га, прочие – 25 тыс га. Забор воды в канал по месяцам представлен на Рис.1 и Рис.2.

Рис.1 Водозабор из р.Нарин в СФМК в месячном разрезе

Рис.2 Сток из реки Норин в СФМК по годам

Канал состоит из 5 секций, технические характеристики которых приведены в Табл. 1. Подача воды в сети системы СФМК осуществляется 235 сооружениями. На канале имеется 235 гидростов, из них 16 контрольные.

Таблица 1

Технические показатели СФМК

Участки	Район	ПК	Размеры канала		
			Протяженность (км)	Глубина (м)	Ширина (м)
1	Район Уйчи	ПК 10+00 - ПК 276+00 Сброс Кумтуган	26,6 0,57	2,56	30
2	г, Наманган	ПК 446+00 – ПК 578+00	17,2	2,38	30
	Наманганский район		13		
3	Районы Туракургон и Чуст	ПК 578+00 - ПК 909+00	33,1	2,67	25
4	Район Пап	ПК 909+00 – ПК 1130+00	22,1	2,5	15
5	Район Пап	ПК 1130+00 – ПК 1348+50	21,85	1,7	5
Всего протяженность канала СФМК, км			134,85		

Распределение водохозяйственных объектов по участкам представлено в Табл. 2. Эксплуатируются 3 перегораживающего сооружения, 3 перепада, 10 сбросов, 13 дюкеров и 4 акведука.

Таблица 2

Распределение гидросооружений СФМК по участкам

Гидросооружения	1	2	3	4	5	Всего
Перегораживающее сооружение	2	1				3
Перепад	3					3
Сброс	2	3	1	1	1	10
Дюкер	1	2	1	4	5	13
Регулятор (гидроузел)	2		2			4
Акведук		1	1	2		4
Мосты	3	2		1		8
Итого	13	11	6	8	6	48

Анализ технического состояния СФМК. Конструкция канала состоит из основных полуискусственных и искусственных дамб, 24,7 км забетонировано. В результате длительной эксплуатации канала коэффициент фильтрации с плотин за последние 10 лет увеличился на более

10%. В течение 2018-2023 годов выполнена реконструкция 9,5 км канала, проходящем через город, а также выполнены работы по бетонированию канала. За последние годы пропускная способность канала снизилась с 75% до 65%, и это свидетельствует о необходимости

детального изучения и оценки технического состояния участков канала.

ПК 915+72, дюкер

ПК 1325+30

ПК 1346+03

Рис.3 Состояние сооружений на участках канала

Гидравлические показатели канала представлены в Табл.3.

Таблица 3

Гидравлические характеристики СФМК

от ПК	до ПК	расход воды, м ³ /с	протяженность, м	ширина канала по дну b, м	m	n	уклон, i
0+00	266+48	110,00	26528,00	20,00	1,50	0,016	0,00053
266+48	996+42	61,30	72309,00	12,00	1,50	0,016	0,00025
996+42	1117+93	32,00	12004,00	8,00	1,50	0,016	0,00033
1117+93	1274+01	21,00	15433,00	6,00	1,50	0,016	0,00022
1274+01	1370+76	9,00	9392,00	2,50	1,50	0,016	0,00029

Методы исследований. Проведены натурные промеры, системный многокритериальный анализ, использованы методы сравнения и анализа аналогичных методов, определены вероятные недостатки сооружений, использованы материалы эксплуатационных организаций.

Натурные исследования участков канала. В рамках натурных исследований проводились измерения расхода воды с помощью оснащенного GPS акустического доплеровского профилографа модели S5 компании XILEM. Данное оборудование позволяет с высокой точностью измерить скорость и направление потока, площадь поперечного сечения русла и определить расход воды в канале. Кроме того, доплер-профилограф регистрирует морфологию русла канала. Характеристики инструмента: дальность профилирования от 0,06 до 5 м; измерение скорости от 0,2 см/с до 20 м/с; точность $\pm 0,25\%$, разрешение 0,001 м/с; количество

ячеек до 128; размер ячеек от 0,02 м до 0,5 м; глубина измерения с помощью GPS от 0,3 м до 15 м,

Измерения расхода воды в канале проводились в следующем порядке. Координаты геодезических точек и ориентиров передаются на рабочие точки через BASE RTK и GPS, также вносятся поправки в Балтийскую систему (Рис. 4). Объект перемещается по контуру, начало и конец точек измерения по створу вводятся в манипулятор. Осуществляется переход в *online* режим и устанавливается BASE RTK и ROVER. Измеряются показатели в режиме *draft* и учитываются в дальнейшем. Прибор калибруется и определяется оптимальная скорость движения лодки. Данные регистрируются на ROVER, переносятся в базу данных планшета. Полученные данные обрабатываются с помощью программы HD-MAX.

Рис.4 Результаты промеров на экране

Рис.5 Процесс промеров расхода воды в канале

Местоположение оборудования (координаты) определяется с помощью спутниковых данных GNSS, что в свою очередь позволяет проводить исследовательские работы в кратчайшие сроки. С помощью данных исходных точек составляется план объекта и разрабатывается база данных. Доплер-профилограф, используемый в полевых исследованиях, представляет результаты измерения расхода воды, их среднее значение и коэффициент корреляции.

Результаты измерения. Перед проведением измерений расхода воды на СФМК были изучены данные мониторинга и измерений с августа по ноябрь 2024 года. Всего в системе каналов имеется 339 гидропостов, ведется постоянный мониторинг расхода воды.

Промеры на 1-м участке СФМК: Уйчинский район, гидропост на ПК 65+00 - $Q_{\text{выс}} = 60,89 \text{ м}^3/\text{с}$, на ПК 276+20 - $Q_{\text{низ}} = 48,60 \text{ м}^3/\text{с}$. Расстояние между ними составляет 21,12 км, имеется 55 точек водозабора. По результатам измерений установлено, что КПД = 0,91,

Промеры на 2-м участке СФМК: гидропост Ёркатай на ПК276+20 - $Q_{\text{выс}} = 48,30 \text{ м}^3/\text{с}$ и гидропост Акташ на ПК577+75 - $Q_{\text{низ}} = 37,70 \text{ м}^3/\text{с}$. Расстояние между ПК составило 30,10 км. На территории района имеется 53 точек водозабора, по результатам измерений установлено, что КПД=0,94.

Промеры на 3-м участке СФМК: гидропост Акташ на ПК577+75 - $Q_{\text{выс}} = 38,00 \text{ м}^3/\text{с}$, гидропост Жанжал ПК683+79 - $Q_{\text{низ}} = 28,60 \text{ м}^3/\text{с}$, гидропост Гордый ПК802+80 - $Q_{\text{низ}} = 23,30 \text{ м}^3/\text{с}$, гидропост Туда ПК907+56 - $Q_{\text{низ}} = 26,50 \text{ м}^3/\text{с}$, расстояние составляет

33,0 км, имеется 57 точек водозабора. По результатам измерений установлено, что КПД= 0,93.

Промеры на 4-м участке СФМК: гидропост туда на ПК907+56 реализован $Q_{\text{выс}} = 30,83 \text{ м}^3/\text{с}$, на ПК 007+00 — $Q_{\text{низ}} = 21,25 \text{ м}^3/\text{с}$. Расстояние между ними составляет 9,44 км, имеется 26 точек водозабора. По результатам измерений установлено, что КПД=0,89. Гидропост Филол - $Q_{\text{выс}} = 20,16 \text{ м}^3/\text{с}$, гидропост Янгиер на ПК1130+44 - $Q_{\text{низ}} = 16,51 \text{ м}^3/\text{с}$. Расстояние между ними составляет 12,34 км, имеется 25 точек водозабора. По результатам измерений КПД= 0,9.

Промеры на 5-м участке СФМК: гидропост Янгиер $Q_{\text{выс}} = 13,40 \text{ м}^3/\text{с}$, гидропост на границе с Таджикистаном на ПК1348+50 $Q_{\text{низ}} = 3,10 \text{ м}^3/\text{с}$. Расстояние между ними составляет 21,40 км, имеется 52 водозабора. По результатам измерений установлено, что КПД= 0,67.

Выполнена оценка мутности по всей длине канала. При этом мутность воды определялась в лабораторных условиях путем отбора проб воды с каждого метра глубины канала. Максимальная мутность воды наблюдалась в основном на 5-участке канала, где из-за резких колебаний расхода и снижения скорости течения наносы вместе с водорослями скапливались, что привело к снижению пропускной способности канала на 50%. Установлено, что пропускная способность канала на приграничном гидропосте составляет $4 \text{ м}^3/\text{с}$, против проектных $8,8 \text{ м}^3/\text{с}$.

На основе проведенных измерительных работ установлено, что КПД СФМК колеблется в пределах от 0,94 (2 участок) до 0,67 (5-участок).

Определение КПД канала на основе натуральных промеров

Участок	Районы	Гидропосты	ПК	Расстояние, км	Точки водозабора шт	Расход м ³ /с	КПД
1	Уйчи	Дом Сувчилар	ПК 65+00	21,12	55	60,89	0,91
			ПК 276+00			48,60	
2	г. Наманган	Ёркатай	ПК 276+20	30,10	53	48,30	0,94
	Наманган	Акташ	ПК577+75			37,10	
3	Туракур-гон - Чуст	Акташ	ПК577+75	33,00	57	38,0	0,93
		Жанжал	ПК 683+79			28,60	
		Гордый	ПК 802+80			23,30	
		Туда	ПК 907+56			26,50	
4	Поп	Туда	ПК 907+56	9,40	26	30,83	0,89
		Филол	ПК 1007+00			21,25	
		Филол	ПК 1007+00	12,34	25	20,16	0,90
		Янгиер	ПК 1130+44			16,51	
5		Янгиер	ПК 1130+4	21,40	52	13,40	0,67
		Граница	ПК1348+50			03,10	

Компьютерная программа для определения КПД канала. Для охвата всех ключевых вопросов по управлению водными ресурсами и обоснования эффективности водопроводящих систем необходим комплекс оперативных моделей, работающих на различных уровнях (канал, отдельные гидротехнические объекты и др.) [9, 10, 11]. При разработке программного продукта по расчету КПД каналов, для соблюдения условия совместимости данных с различными пользователями, использовано программное обеспечение *MS ACCESS*, позволяющее организовать хранение и управление данными. Данные хранятся в таблицах, состоящих из строк (записей) и столбцов (полей). Извлечение данных происходит в соответствии с установленными связями между таблицами по запросам или в виде отчетов. Наиболее удобным видом представления данных для ввода, изменения и просмотра записей

Name	Date modified	Type	Size
InstructionCOE	12.10.2017 23:50	Microsoft Word Document	3 160 KB
KOE	26.03.2022 14:32	Microsoft Access Database	16 864 KB
samplescheme	21.03.2022 12:08	JPG File	79 KB
TMR	07.10.2016 9:42	Microsoft Excel Worksheet	50 KB
unins000.dat	10.02.2025 23:52	DAT File	2 KB
unins000	10.02.2025 23:52	Application	3 063 KB

Данная программа предназначена для вычисления КПД каналов и для обработки и анализа вводимой водохозяйственной информации. Она необходима для управления водными ресурсами и даёт возможность анализировать. Программа позволяет: ежедневно вводить информацию для расчёта КПД каналов, исходя из определённого объёма накопленной информации, принимать необходимые решения в данной области, контролировать качество вводимой информации посредством использования

MS ACCESS позволяет организовать экспорт и импорт данных в удобных электронных форматах. Таким образом, возможно осуществить взаимосвязь между базой данных и прикладными программ-моделями в области управления водными ресурсами.

Разработанная программа состоит из следующих модулей: интерфейс, объединяющий всех составляющих модулей в один блок и выполняющий их запуск, обеспечивает оперативный доступ к любому из компонентов комплекса, не используя дополнительных программных средств; модуль расчёта коэффициента полезного действия канала создана специальная программа в *SQL*. Используемые инструменты очень гибкие для расширения возможностей, совершенный и перспективный вид хранения и обработки информации на современном этапе и состоят из следующих:

графического представления данных, систематизировать накопленный материал. База Данных состоит из нескольких программных файлов, они предназначены для ежедневного ввода информации, для расчёта КПД. Ниже показан Интерфейс (Рис.6), по которой осуществляются вход в основную форму расчетной программы, через которую осуществляются операции по вводу, обработке, расчету и анализу данных. Встроена специальная программа для перевода языка (Узбекский, Русский, Английский).

Рис.6 Интерфейс программы по расчету КПД канала

После нажатия кнопки «КПД» открывается основная форма, где производится расчет. Определенные КПД СФМК производилось по участкам путем

натурных промеров и расчету по программе. На Рис.7 приведен расчет 1-участка канала при расходе 109 м³/с.

Рис.7 Расчет КПД первого участка СФМК

При этом, получены следующие результаты, сопоставлены, проанализированы и представлены разъяснения по отклонениям:

Таблица 5

Сравнение измеренных и расчетных КПД каналов

Наименование	Расход/КПД-промеры	Расход/КПД-расчет	Разница КПД	Комментарии
СФМК 1	60,89/0,91	108,95/0,81	0,1	Наблюдается инфильтрация в канал с правобережного склона
СФМК 2	48,30/0,94	89,96/0,84	0,1	
СФМК 3	38,00/0,93	60,62/0,88	0,05	
СФМК 4	30,83/0,90	47,06/0,91	0,01	
СФМК 5	13,40/0,67	34,05/0,89	0,22	Значение КПД разное при разных расходах
СФМК общ,	0,87	0,866	нет	Совпадает

Выводы. На основе выполненных исследований сделаны следующие выводы и заключения.

Определение КПД каналов произведено по разработанной программе по расчету КПД каналов

(DGU 18237, от 28,08,2022 г. свидетельство МинЮстиции РУз). Для соблюдения условия совместности данных с различными пользователями использовано программное обеспечение *MS ACCESS*, позволяющее организовать хранение и управление данными. Извлечение данных происходит в соответствии с установленными связями между файлами по запросам или в виде отчетов. В рамках настоящего проекта определены КПД СФМК, который равен 0,87. Для достоверности проведены полевые исследования на канале СФМК и произведено сравнение полученных результатов: 1-участок: 0,91- 0,81, 2-участок: 0,94 – 0,84, 3-участок: 0,93- 0,88, 4-участок: 0,90 – 0,91, 5-участок: 0,67 – 0,89. Выявленная разность КПД по участкам основывается на том, что обнаружена инфильтрация в канал на 1-3 участках с правобережного склона местности. Касательно 5 участка, определение КПД производился при разных расходах. Общее значение КПД по всей длине СФМК по замерам составило 0,87, по программе - 0,866.

По результатам исследований рекомендовано проведение реконструкции 5 участка канала и 235 гидротехнических сооружений. При реализации данного предложения будет обеспечено стабильное водоснабжение 67,3 тыс га орошаемых площадей в Уйчинском, Наманганском, Торакурганском, Чустском, Папском районах, а также введение в оборот 3,5 тыс га неиспользуемых в настоящее время земель. Это позволит обеспечить водой 2166 фермерских хозяйств и улучшить водоснабжение более 210 000 домохозяйств. При этом, увеличится водопропускная способность канала до 90% (в настоящее время 65%), также было определено, что годовые эксплуатационные расходы будут снижены на 7,5 млрд сумов в год,

Список литературы:

1. Большаков В. А., Клещевникова Т. П. Численные расчеты регулирования расходов и уровней воды в оросительных каналах. Гидравлика и гидротехника: респ. Меж. науч-тех. Сб. Киев. 1974 г. 125-132 с.
2. Бочкарев В. Я. Новые технологии и средства измерений, методы организации водоучета на оросительных системах. Москва, Новочеркасск 2012 г. 227 с.
3. Железняков Г. В. Теория гидрометрии. Ленинград, Гидрометеиздат, 1976 г. 343 с.
4. Киселев П. Г. Справочник по гидравлическим расчетам, Москва, 1972 г. 312 с.
5. Масумов Р. Р. Современное состояние водоучета на реках и каналах. Тошкент, 2012 г. 1-12 с.
6. Матюгин М. А. Современные приборы и методы измерения расхода воды в открытых водотоках. Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2015 г. № 44, 66–76 с.
7. Ткачев А. А. Оптимизация процессов управления водораспределением на магистральных оросительных каналах. Новочеркасск, Оникс, 2007. 145 с.
8. Федоров В.М. Новые облицовки каналов оросительных систем. Научный журнал КубГАУ, №66 (02), 2011 г. 9 стр.
9. Филиппов Е. Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков. Ленинград, Гидрометеиздат, 1990 г. 288 с.
10. Флейс М. Э. Математическая основа геоинформационных систем. Специальность 25.00.33. Авт. Дисс. на соиск. Уч.ст. к.т.н. Москва, 2002. 16 с.
11. Чураев А. А., Юченко Л. В. Правила водораспределения и водоучета на оросительных системах. Новочеркасск, 2013 г. 16 с.